

Actividad biológica de la corteza del jícaro (*Crescentia cujete* L.)

M. Guevara Valencia¹, J. Hernández Castillo^{1*}, J. Camacho Morales¹, C. Cruz Cruz¹,
R. Bulás Mendoza²

¹CA de Biotecnología y Criobiología vegetal, ²CA Farmacología Clínica y Molecular.
Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Veracruzana Orizaba, Ver., México.
Prolongación de Oriente 6 N°1009, Colonia Rafael Alvarado, C.P. 94320, Orizaba, Ver., México
*jhc_270498@hotmail.com

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

Dentro de las plantas medicinales, el jícaro (*Crescentia cujete* L.) es una planta utilizada por los médicos tradicionales del centro de Veracruz para tratar diversas enfermedades, por lo que resulta interesante su estudio. Se realizó tamizaje fitoquímico y pruebas de inhibición microbiana frente a diez microorganismos nosocomiales utilizando corteza colectada en Paso del Macho, Ver. Se realizaron extractos de polaridad creciente empleando hexano, acetato de etilo, etanol, metanol y etanol-agua (70:30 v/v). Se identificaron alcaloides, iridoides, antocianinas, leucoantocianinas, glicósidos cardiotónicos y cianogénicos, saponinas, triterpenos/esteroides, azúcares reductores, cumarinas volátiles, taninos, saponinas y derivados antracénicos libres. Las pruebas de inhibición demostraron capacidad bactericida de forma decisiva en *S. epidermidis* utilizando 0.0576 g/mL del extracto metanólico, así también en *S. aureus* > *C. tropicalis* > *K. pneumoniae* > *P. aeruginosa*, de manera notable. Será interesante avalar su aplicación farmacológica.

Palabras clave: Tamizaje fitoquímico, inhibición bacteriana, microorganismos patógenos

Abstract

Among the medicinal plants, the jicaro (*Crescentia cujete* L.) is a plant used by traditional doctors in the center of Veracruz state to treat various diseases, which is why its study is interesting. Phytochemical screening and microbial inhibition tests were performed against ten nosocomial microorganisms using bark collected in Paso del Macho, Ver. Increasing polarity extracts were made using hexane, ethyl acetate, ethanol, methanol and ethanol-water (70:30 v/v). Alkaloids, iridoids, anthocyanins, leucoanthocyanins, cardiotonic and cyanogenic glycosides, saponins, triterpenes/steroids, reducing sugars, volatile coumarins, tannins, saponins and free anthracene derivatives were identified. The inhibition tests demonstrated decisively bactericidal capacity in *S. epidermidis* using 0.0576 g/mL of the methanolic extract, as well as in *S. aureus* > *C. tropicalis* > *K. pneumoniae* > *P. aeruginosa*, notably. It will be interesting to endorse its pharmacological application.

Key words: Phytochemical screening, bacterial inhibition, pathogenic microorganisms

Introducción

El aprovechamiento de las plantas medicinales está fuertemente vinculado al desarrollo del hombre, cada una de las civilizaciones y culturas han aprovechado los beneficios que las plantas ofrecen en la búsqueda de la salud y han dejado testimonio que ha sido transmitido de generación en generación. En México la medicina tradicional llega a nuestros días a través de fuentes vivas, conocedoras de los beneficios que las plantas ofrecen, nos dan testimonio de la aplicación, prevención, diagnóstico y eliminación de enfermedades o bien atenuación de síntomas. A pesar de que se cuenta con referencias bibliográficas como el código De la Cruz-Badiano elaborado en 1552, escrito en náhuatl por el indígena Martín de la Cruz y traducido al latín por su compañero Juan Badiano, el libro es la

fuerza más antigua sobre la herbolaria de México, y únicamente se ha hecho análisis farmacológico del 5% y de las 250 especies comercializadas de manera cotidiana [1].

Los metabolitos secundarios (MS) tienen diversas funciones relacionadas con las interacciones ecológicas entre planta y medio ambiente, principalmente en defensa de la planta contra depredadores y patógenos, actuando como atrayentes o repelentes de animales, propiciándole sabor amargo a las plantas, reduciendo su digestibilidad y palatabilidad en los herbívoros e incluso convirtiéndolas en tóxicas para éstos, inhibiendo así el desarrollo de insectos, nematodos, hongos y bacterias, mejorando el crecimiento de las plantas y su consistencia. Las condiciones ambientales influyen en la síntesis de los compuestos con actividad alelopática potencial, pero esta potencialidad vuelve a sufrir las consecuencias de la interacción con el ambiente. Estos compuestos incrementan su concentración cuando la planta está bajo diferentes condiciones meteorológicas [2]. A través del tiempo, el hombre ha hecho uso de los MS con diversos propósitos y aplicaciones entre los que pueden mencionarse el uso como principios activos de medicamentos, saborizantes, colorantes, fragancias, plaguicidas, cosméticos, nutracéuticos, por esto también se les da la denominación de productos naturales [3].

Crescentia cujete L. es un árbol perennifolio comúnmente distribuido por todo el mundo, característico de climas tropicales, se encuentra ampliamente distribuido en regiones del Caribe, México, Norte y Sur de América y más tarde fue introducido a África tropical, desde Senegal hasta Camerún, así como en otras regiones de África, y es probablemente nativa de Veracruz hasta Belice. Es una de dos especies que se encuentran en México donde se le conoce usualmente como jícaro, se encuentra clasificada dentro de la familia Bignoniaceae, y a su vez, dentro del género *Crescentia* [4]. También se aprovecha como árbol de ornato por la sombra que genera y el atractivo de sus flores y follaje [5] y [6]. Los usos medicinales otorgados a sus distintas partes vegetales son, por mencionar unos ejemplos, la preparación de un jarabe a partir de la pulpa del fruto comercializado en Colombia como coadyuvante de enfermedades respiratorias. En Vietnam, una decocción del fruto se usa para el tratamiento de la diarrea, dolor de estómago y otras afecciones. Otros estudios reportaron que la pulpa del fruto posee actividad antihemorrágica frente al veneno de víbora *Bothrox atrox* y *Vipera russelli*, al igual que otras actividades tales como anticatarral, en trastornos ginecológicos, antihipertensiva, antiparasitaria y contra la infertilidad femenina, entre otras. También para sus hojas y/o corteza se han descrito actividad antibacteriana, antioxidante, antiplasmodial, hipoglucemiante y antiinflamatoria; esta última evaluada mediante un modelo *in vitro* usando el método de estabilización de la membrana celular de glóbulos rojos humanos.[7] y [4]. En la zona centro de las Llanuras de Sotavento en el estado de Veracruz el epicarpio es utilizado por los médicos tradicionales como purgante, calmante, antifebril y expectorante además es considerado un complemento proteico [8]. Como parte de un proyecto de caracterización química y biológica de los órganos del jícaro, se evaluaron fitoquímicamente extractos de diferente polaridad de la corteza del jícaro (*Crescentia cujete* L.) para identificar los MS presentes y relacionarlos con su actividad biológica frente a microorganismos patógenos, respaldando científicamente el conocimiento tradicional del uso de esta planta medicinal.

Metodología

El presente trabajo se realizó en el LADISER de Biotecnología y Criobiología Vegetal y en el Laboratorio de Microbiología en la Facultad de Ciencias Químicas perteneciente a la Universidad Veracruzana, en la ciudad de Orizaba, Veracruz.

Material biológico

La corteza del jícaro (*C. cujete* L.) fue recolectada en Paso del Macho, Ver., municipio de la zona centro de las Llanuras del Sotavento. Se eligió un ejemplar joven localizado en un solar de jardín de donde se desprendió una rama a partir de la cual se obtuvo la corteza libre de daño biológico. Se colectaron también diversas partes del árbol para ser clasificadas y depositadas en el Herbario de la Facultad de Ciencias Biológicas Agropecuarias de la UV en Peñuela, Ver. El material vegetal se fragmentó manualmente y se colocó envuelto en papel filtro para secarlo protegido de la luz solar, se hizo pasar por procesos alternados de desmenuzado y secado en estufa a 37°C durante periodos

de 24, 48 y 72 h, para eliminar totalmente el agua y obtener un producto seco (Figura 1). Finalmente se aplicó un proceso intenso de molienda, obteniendo un material vegetal finamente dividido, con un peso total de 144.8 g.

Los microorganismos ensayados fueron donados, por parte del Hospital General Regional IMSS de Orizaba, Ver. Se recibieron diez especies de microorganismos, aislados de muestras biológicas de pacientes, las cuales, para confirmar su identificación fueron resembradas en medios selectivos y/o diferenciales para propiciar su crecimiento, de acuerdo con sus requerimientos nutricionales (Tabla 1). Se comprobó su identificación de acuerdo con las características morfológicas macro y microscópicas.

Figura 1. Corteza de *C. cujete*. (a y b) fresca y (c) seca

Tabla 1. Microorganismos y medios de cultivo utilizados para su reactivación

Microorganismo	Procedencia	Medio de cultivo	Microorganismo	Procedencia	Medio de cultivo
<i>Candida tropicalis</i>	Exudado vaginal	Agar Dextrosa Sabouraud	<i>Proteus mirabilis</i>	Exudado vaginal	Agar MacConkey
<i>Citrobacter koseri</i>	Urocultivo	Agar MacConkey	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Hemocultivo	Agar MacConkey
<i>Enterococcus faecalis</i>	Urocultivo	Agar sangre	<i>Serratia marcescens</i>	Urocultivo	Agar sangre
<i>Escherichia coli</i>	Urocultivo	Agar EMB (eosina azul de metileno)	<i>Staphylococcus epidermidis</i>	Hemocultivo	Agar sangre
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	Exudado faríngeo	Agar MacConkey	<i>Staphylococcus aureus</i>	Exudado vaginal	Agar para Estafilococos 110

Obtención de extractos

La corteza finamente seca y molida, se sometió a extracción exhaustiva con los solventes: hexano (EH), acetato de etilo (EAce), metanol (EM), etanol (EE), y un extracto etanol-agua (70:30 v/v) (EEA) durante un periodo tres semanas por cada solvente. Entre cada extracción el material vegetal se dejó secar por 24 h a temperatura ambiente para dejarlo libre del solvente empleado y continuar con el siguiente aumentando la polaridad. Posteriormente se filtró al vacío, y en un rotavapor BÜCHI R-124 00-42792®, se redujo el volumen hasta obtener aproximadamente 50 mL, determinando a cada extracto el peso seco por mililitro.

Análisis fitoquímico

Las pruebas fitoquímicas se realizaron de acuerdo con [9], con diferentes ensayos aplicados para la identificación de los MS en cada uno de los extractos. Se determinó la presencia (+) / ausencia (-) de reacción aplicando las siguientes pruebas. Para alcaloides se utilizaron los métodos de Draggendorf-Mayer-Wagner-Hager. Los glicósidos cardiotónicos y lactonas α - β insaturadas por el método de Baljet, y las reacciones de Kedde, Raymond-Marthoud, Keller-Kiliani, Liebermann-Burchard y Salkowski. Las cumarinas volátiles con el método de Baljet. Los flavonoides se identificaron empleando el método de Shinoda. Los taninos y compuestos fenólicos utilizando el

método de cloruro férrico y gelatina-sal. En el caso de saponinas se aplicó el método de agitación y Rosenthaler. Para triterpenos y/o esteroides se empleó el método de Liebermann-Burchard y Salkowski. Los derivados antracénicos se determinaron con el método de Borntraeger y acetato de Mg en MetOH. El método de Fehling para determinar los azúcares reductores. Los aminoácidos libres con el método de la ninhidrina. Las grasas por el método del Sudán III. Glucósidos cardiotónicos y lactonas sesquiterpénicas utilizando el método de Legal. Los glucósidos cianogénicos con el método de Grignard. La presencia de mucílagos con el método de hematoxilina. Además, se determinaron antocianinas, leucoantocianinas y resinas.

Evaluación de actividad biológica

Para la realización de esta prueba se eligieron los extractos con mayor evidencia de MS identificados en el análisis fitoquímico. Los resultados obtenidos se analizaron de acuerdo con un diseño factorial completo de dos variables (extracto – microorganismos) y la interacción con el factor (concentración) con el paquete estadístico de Minitab 17. El patrón 0.5 de McFarland se utilizó para la preparación de inóculos en dilución de agar estandarizado, procedimientos de macro y microdilución de caldo, de difusión de disco y pruebas de sensibilidad para microorganismos [10]. Se preparó añadiendo 99.5 mL de ácido sulfúrico al 0.18 M a una solución acuosa de 0.5 mL de cloruro de bario al 0.048 M, que produce la formación de un precipitado de sulfato de bario suspendido. El patrón 0.5 de McFarland corresponde aproximadamente a una suspensión homogénea de *Escherichia coli* de 1.5×10^8 células por mL [11] y [12].

Método de Kirby-Bauer

Para esta prueba se utilizó el Método de Kirby-Bauer, utilizando discos de papel filtro de 5 mm de diámetro estériles, éstos se impregnaron con concentraciones de un mililitro de extracto seco equivalente a mg mL^{-1} , considerando los valores de peso seco obtenido por mililitro de extracto. Como control positivo antibacteriano se empleó una solución de ciprofloxacino con una concentración de 25 mg en 0.5 mL^{-1} en solución salina estéril, la selección de este antibiótico es por su amplio espectro contra bacterias causantes de infecciones gástricas, urinarias y respiratorias [13]. Como control positivo antimicótico se empleó una solución de fluconazol con una concentración de 25 mg en 0.5 mL^{-1} en solución salina estéril, la selección de antimicótico es por su actividad contra distintas especies del género *Candida* [14]. Para la preparación de controles negativos se tomó de igual manera un mililitro de cada solvente empleado en la obtención de los extractos para impregnar los discos. En condiciones de absoluta esterilidad, utilizando un hisopo estéril, se sembraron las soluciones salinas microbianas estandarizadas al patrón 0.5 de Mac Farland por estriado en agar Mueller Hinton MCD LAB® como medio de cultivo. A continuación, se colocaron sobre la placa los discos previamente preparados de acuerdo con el siguiente orden: cuatro discos de extracto a ensayar, un quinto disco con el testigo positivo y el sexto con el testigo negativo. Las cajas Petri se incubaron a $35 \text{ }^\circ\text{C}$ por 24 h en una estufa de cultivo, seguidamente se procedió a la observación de crecimiento y determinación de los halos de inhibición en dos ejes utilizando un vernier.

Resultados y discusión

Tamizaje fitoquímico

El análisis fitoquímico realizado a los extractos de corteza de *C. cujete*, mostró que el mayor contenido de MS se encuentra en los extractos de EM, EE y EEA. Como se esperaba en los EH y EAcE, las pruebas regularmente fueron nulas, (Tabla 2); la intención de realizar la extracción mediante el tamizaje con disolventes de polaridad creciente es eliminar los compuestos no activos que se encuentran en la corteza y permitir la extracción e identificación del conjunto de MS terapéuticamente utilizados. Tiwari [15] realizó una revisión sobre la extracción e identificación fitoquímica y señala la importancia de las condiciones de la extracción, el material vegetal y el disolvente empleado; hace referencia a las condiciones que ejercen efecto sobre la extracción de los MS y concluye que metanol, etanol y agua son los disolventes donde se agrupan mayor cantidad de componentes activos; lo cual coincide con los resultados obtenidos en este trabajo.

Tabla 2. Metabolitos secundarios identificados en corteza de *C. kujete* L.

Metabolitos secundarios	Metanol	Etanol	Etanol-Agua (70:30 v/v)
Alcaloides	++	+++	+++
Glucósidos cardiotónicos	++	++	+
Cumarinas volátiles	+	-	-
Taninos	+	+	-
Saponinas	-	-	++
Iridoides	+++	++	-
Triterpenos y esteroides	+	+	++
Derivados antracénicos libres	+	-	-
Azúcares reductores	+	++	+++
Antocianinas	+++	+++	+
Leucoantocianinas	+++	+++	+
Glicósidos cianogénicos	-	+++	-

(+++) presencia cuantiosa; (++) presencia notable; (+) presencia leve y (-) ausencia

El análisis efectuado por Ortíz [4] en hojas de *C. kujete* coinciden con este trabajo al señalar los resultados más prometedores en los EM y EE; además reveló la presencia de taninos, saponinas, esteroides triterpenos, quinonas y cumarinas, mientras que los iridoides no fueron detectados; en este trabajo éstos últimos si se identificaron valorándolos como presencia cuantiosa, a través de coloraciones púrpuras intensas; sin embargo ellos reportan la presencia de flavonoides, que en este trabajo fueron identificados únicamente en el EAcE.

Los EM, EE y EEA mostraron en las pruebas realizadas, abundancia en la presencia de alcaloides, lo cual coincide con los resultados obtenidos por Parvin [16]; que estudiaron un extracto crudo etanólico de corteza de *C. kujete* originaria de Bangladesh, sin embargo, señalan que, en el extracto a partir de hojas del mismo espécimen, los resultados fueron nulos, lo que indica que el contenido fitoquímico puede variar profundamente de un órgano vegetativo, subespecie y de una región a otra. La identificación de triterpenos y esteroides mediante la prueba de Salkowski reveló coloraciones rojizas en los tres extractos con mayor contenido fitoquímico lo que infiere que se trata de terpenos con presencia de una lactona alfa beta insaturada con un grupo hidroxilo tal como menciona Huacuja-González [17]. Los triterpenos y/o esteroides son compuestos de interés, debido a sus potencialidades farmacológicas, ya que se emplean como diuréticos, expectorantes, cicatrizantes y antiinflamatorios [18].

Las pruebas cualitativas para la identificación de antocianinas y leucoantocianinas resultaron visiblemente positivas principalmente en los EM y EE, así como en el EAcE en igual intensidad. Estos metabolitos desempeñan funciones como pigmentos otorgando coloraciones rojizas a distintas partes como hojas, tallos, raíces, flores y frutos y su identificación colorimétrica podría explicar las ligeras tonalidades rojizas-rosáceas en las fibras de la corteza. También se identificaron glucósidos cianogénicos a través de la reacción de Grignard únicamente en el EE, esto supondría que la corteza posee estos metabolitos como toxinas de defensa, estos compuestos no han sido documentados en estudios anteriores. Las pruebas de identificación de aminoácidos libres, grasas, mucilagos y resinas resultaron negativas para todos los extractos analizados.

La presencia de estos MS correlaciona muchas de las propiedades y usos medicinales que se les dan a las partes del árbol. Los compuestos fenólicos y taninos han sido ampliamente usados como desinfectantes, esto explicaría porque *C. kujete* ha sido usada como bactericida en la curación y tratamiento de quemaduras y otras heridas expuestas. Los taninos y sus derivados en el fruto poseen propiedades astringentes que aceleran la curación de las heridas y poseen actividad antimicrobiana al prevenir infecciones de vías urinarias. Los flavonoides pueden actuar como antioxidantes al proteger a las células de los radicales libres. Las propiedades antibacterianas, antiespasmódicas y antiinflamatorias justifican el uso de *C. kujete* como agente antitusígeno y analgésico; al igual que las saponinas presentes que son útiles en la reducción de la inflamación del tracto respiratorio superior. Los cardenólidos son estimulantes cardíacos lo que sugiere la planta se haya usado en el

tratamiento de afecciones cardiovasculares mientras que a las antraquinonas se le atribuyen sus propiedades laxantes [19].

Resultados de inhibición microbiana

Los resultados de la prueba de peso seco por mililitro fueron en el EM 0.0576 g, en el EE 0.1018 g y en el EEA 0.0510 g, esta es la concentración aplicada para determinar la inhibición microbiana. Las pruebas realizadas de inhibición microbiana señalan que el EM ejerce un mejor efecto de inhibición sobre los microorganismos ensayados, este resultado es avalado por el análisis bifactorial extracto*microorganismo, el cual indica que factores y su interacción tienen efectos significativos sobre el diámetro de inhibición. Esta prueba revela que los resultados se ven afectados por el tipo de microorganismo en estudio. La comparación de medias de Tukey señala que existe diferencia significativa entre el EM y otros dos extractos ensayados, con un nivel de confianza de 95%.

Cuando se compara el efecto inhibitorio de los extractos con los microorganismos y el testigo (+), se observa que el EM presenta mejor efecto y que es posible identificar con valores sobre la media con capacidad fungicida por el hongo *C. tropicalis* y bactericida en *E. faecalis*, *K. pneumoniae*, *P. aeruginosa* y *S. aureus*. Es importante señalar que en *S. epidermidis*, se consigue el mejor efecto bactericida al obtenerse una inhibición superior al testigo (+) probado. En el caso de *C. tropicalis* y *K. pneumoniae* también se consiguen valores superiores al testigo (+), estadísticamente no hay diferencia significativa entre ellas dos (Figura 2).

Figura 2. Comparación del efecto inhibitorio de los extractos de corteza de *C. cujete*

Los intervalos de confianza para verificar las interacciones entre los promedios de las medias de los halos de inhibición generados por los microorganismos señalan que *S. epidermidis*, estadísticamente no presenta diferencia significativa con los otros microorganismos al igual que *P. aeruginosa* mostrando capacidad inhibitoria microbicida categórica (Figura 3).

En relación con los resultados inhibitorios de *C. tropicalis* mostró inhibición en el siguiente orden entre los EM > EE > EEA. De Matta [20] realizó ensayos con el EE sobre *Aspergillus niger* y *C. albicans* obteniendo resultados negativos, por lo que los resultados de este trabajo darán apertura a futuras aplicaciones en estudios antifúngicos; también ensayo 5 mg/mL de EE de corteza reportando efectividad contra estas bacterias.

Figura 3. Halos de inhibición por efecto de extractos de corteza de *C. cujete*. a) *S. epidermidis*, b) *S. aureus*, c) *P. aeruginosa* y d) *K. pneumoniae*

Para *P. mirabilis* únicamente se presentó atenuación del crecimiento y en el caso de *P. aeruginosa* los tres extractos inhibieron el crecimiento superando el efecto del testigo (+). Para *E. coli* y *S. aureus* si se han realizado diversos estudios como los de Parvin [16], que utilizó EE y clorofórmico en corteza de corteza de *C. cujete*, empleando concentraciones de 100 y 200 µg de extracto seco y un testigo (+) de kanamicina, logrando demostrar actividad inhibitoria, también Uswatun [21] demostró resultados similares para estos microorganismos usando una concentración al 100% de EE de corteza. En este trabajo con 0.0576 g/mL del EM se obtuvo efecto bactericida para *E. coli* y el EE para *S. aureus*, en estos dos casos, el resultado superó el efecto del testigo (+), consiguiendo halos de inhibición perfectamente definidos. También Matta (2000) refiere que 5 mg/mL del extracto etanólico de corteza de tallo mostró actividad frente a *P. aeruginosa*.

Conclusiones

El tamizaje fitoquímico realizado a la corteza de *C. cujete* señaló la mayor cantidad de metabolitos secundarios en los extractos etanólico, metanólico y etanol-agua (70:30 v/v), donde se identificaron mayoritariamente alcaloides, iridoides, antocianinas y leucoantocianinas; en forma notable, glicósidos cardiotónicos y cianogénicos, saponinas, triterpenos y esteroides además azúcares reductores y la presencia de cumarinas volátiles, taninos, saponinas y derivados antracénicos libres. Esta composición fitoquímica avala las múltiples aplicaciones que se le da en la medicina tradicional. La prueba de actividad antimicrobiana señala que 0.0576 g/mL del extracto metanólico es el que presenta un efecto antimicrobiano más completo y en el caso de *S. epidermidis*, mostró un efecto bactericida decisivo superior al testigo (+). Así también se presenta efecto microbicida ante *S. aureus* > *C. tropicalis* > *K. pneumoniae* > *P. aeruginosa*. Estos resultados muestran que *C. cujete* tiene una composición química con un amplio potencial responsable de las propiedades medicinales, por lo que será interesante continuar su estudio para avalar su aplicación farmacológica.

Referencias

- [1] T. Ríos Castillo, L. Quijano, y R. Reyes Chilpa, "Algunas reflexiones actuales sobre la herbolaria prehispánica desde el punto de vista químico" Revista latinoamericana de química, vol. 40, no. 2, pp. 41-64, 2012.
- [2] C. Valares Masa, "Variación del metabolismo secundario en plantas debida al genotipo y al ambiente", Tesis doctoral. Universidad de Extremadura. Departamento de Biología Vegetal, Ecología y Ciencias de la Tierra. Área de Ecología. Badajoz, Extremadura; España, 2011.

- [3] A. Valenzuela, R. Valenzuela, J. Sanhueza y G. Morales, "Alimentos funcionales, nutraceuticos y FOSHU: ¿vamos hacia un nuevo concepto de alimentación?," *Revista chilena de nutrición*, vol. 41, no. 2, pp. 198 – 204, 2014.
- [4] M. Ortiz Ortiz, A. Ortiz Ortiz, R. Reyes Chilpa, "Estudio fitoquímico preliminar del extracto hidroalcohólico de hoja de *Crescentia cujete* L. (totumo) y evaluación de la actividad antiinflamatoria de un gel para uso tópico," *Momentos de Ciencia*, vol. 13, no. 1, pp. 34 – 39, 2016.
- [5] R. G. Olmstead, M. L. Zjhra, L. G. Lohmann, S. O. Grose y A. J. Eckert, "A molecular phylogeny and classification of Bignoniaceae" (en inglés), *American Journal of Botany*, vol. 96, no. 9, pp. 1731 – 1743, 2009.
- [6] M.G. Briceño Ramos "Etnobotánica y caracterización morfológica del jícaro (*Crescentia cujete* L.) en la península de Yucatán", (Reporte final de residencia profesional). Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de la Zona Maya Juan Sarabia, Quintana Roo, México, 2016.
- [7] J. E. Espitia Baena, y H. Duran Sandoval, "Química y biología del extracto etanólico del epicarpio de *Crescentia cujete* L. (totumo)". *Revista Cubana de Plantas Medicinales*, vol. 16, no. 4, pp. 337 – 346, 2011.
- [8] D. Fernandez Valerio, D. Ojeda Juárez, K. Díaz Castellanos, J. Jiménez Guzmán y M. Guevara Valencia, "Caracterización nutrimental y fitoquímica de la pulpa de *Crescentia cujete*", *Academia Journals* vol. 11, no. 6, 2009.
- [9] S. Sarker y L. Nahar, "Natural products isolation", *Humana press*, 2012.
- [10] National Committee for Clinical Laboratory Standards 2001 y 2003.
- [11] J. Vila, M.D. Gómez, M. Salavert y J. Bosch, "Métodos de diagnóstico rápido en microbiología clínica: Necesidades clínicas", *Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica*, vol. 35, no.1, pp. 41 – 46, 2017.
- [12] L. C. Montes Jiménez, "Técnicas actuales de Diagnóstico Microbiológico", *Fesitess Andalucía*, 2011.
- [13] "Ciprofloxacino" [Internet] Disponinle em www.vademecum.es > principios-activos-ciprofloxacino-j01ma02
- [14] A. Zuluaga Rodríguez, y C. de Bedout Gómez, "Sensibilidad a fluconazol y voriconazol de especies de *Candida* aisladas de pacientes provenientes de unidades de cuidados intensivos en Medellín, Colombia (2001 – 2007)". *Revista Iberoamericana de Micología*. Vol. 27, no. 3, pp. 125 – 129, 2010.
- [15] P. Tiwari, B. Kumar, M. Kaur, G. Kaur y H. Kaur, "Phytochemical screening and extraction: a review", *Internationale pharmaceutica sciencia*, vol. 1, no. 1, pp. 98 – 106, 2011.
- [16] S. Parvin, N. Das, N. Jahan, M. A. Akhter, L. Nahar. and. E. Islam, "Evaluation of *in vitro* anti-inflammatory and antibacterial potential of *Crescentia cujete* leaves and stem bark" (en ingles). *Bio Med Central Research Notes*, vol. 8, no.1, p. 412, 2015.
- [17] E.R. Huacuja González, "Contribución al estudio fitoquímico y determinación de la acción antimicrobiana de *Senecio candidissimus*". (Tesis de maestría). Universidad Autónoma de Nuevo León. Facultad de Ciencias Biológicas. División de estudios de postgrado. San Nicolás de los Garza, Nuevo León; México, 1995.
- [18] J.J. Illalba y F. D. Proenza, "Foraging in chemical diverse environments: energy, protein and alternative foods influence ingestion of plant secondary metabolites by lambs", *J Chem Ecol*. vol. 31, no. 1, p. 123, 2005.
- [19] B.C. Ejelonu, A.A. Lasisi, A.G. Olaremu y O.C. Ejelonu, "The chemical constituents of Calabash (*Crescentia cujete*)," *African Journal of Biotechnology*, vol. 10, no. 84, pp. 19631 – 19636, 2011.
- [20] D.C. De Matta, "Determinación de la actividad anti-*Neisseria gonorrhoeae* de extractos vegetales por un método de dilución de agar". (Tesis de licenciatura). Universidad de San Carlos. Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, Guatemal, p. 44, 2000.
- [21] H.Uswatun, R.Desi, y S. Syaefudin, "Antibacterial activity of ethanol extract from stem bark and leaves of Berenuk (*Crescentia cujete* L.)" (en ingles), *Current Biochemistry*, vol. 4, no. 1, pp. 1-14, 2017.